

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА ЭКСТРАВАЗАЛЬНОЙ КОМПРЕССИИ ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ

Усманов Шухрат Усарович, доцент¹

Тажибаев Нодирбек Зулфикар угли, магистр²

^{1,2}Андижанский государственный медицинский институт

Email: N.Tadjibaev@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6379907>

Резюме: Нам известно в мировой литературе синдром компрессии позвоночных артерий, который чаще именуется «синдром лучника» (bow hunters syndrome), называют редкой патологией. Чем обусловлена столь выраженная разница частоты выявления компрессии позвоночных артерий в отечественной и мировой литературе? К возможным причинам указанного феномена могут быть отнесены: отсутствие единых диагностических критериев, низкая осведомленность об альтернативных диагнозах и неверная интерпретация жалоб пациента. Очевидным является необходимость коррекции указанных факторов с целью снижения вероятности гипердиагностики синдрома позвоночной артерии и повышения качества оказания медицинской помощи.

Ключевые слова: сегменты позвоночной артерии, предвзятость доступности, эффект якорения, ультразвуковая диагностика, дуплексное исследование, гипердиагностика, компрессия.

Синдромом экстравазальной компрессии позвоночных артерий (ПА) называют симптомокомплекс, возникающий в результате гемодинамически значимой частичной или полной обструкции ПА экстравазальными структурами. В клинической практике данное состояние чаще всего называют синдромом позвоночной артерии (СПА). Компрессии _____ может быть подвержен любой сегмент (рис. 1), но наиболее часто поражение определяют на уровне С1-С2 [1].

Отечественные авторы считают компрессию ПА распространенной причиной широкого спектра жалоб пациента, включая головокружение, головные боли и субъективный шум в голове [2]. Имеются публикации, в которых компрессия ПА выявлена у 45% пациентов с жалобами на головокружение [3]. Также в отдельных работах сообщают, что СПА развивается у 50% пациентов с дегенеративными изменениями шейного отдела позвоночника.

При этом в мировой литературе синдром компрессии ПА, который чаще именуется «синдром лучника» (bow hunter's syndrome), называют редкой патологией. Это прекрасно продемонстрировано в систематическом обзоре, в котором V. Rastogi и соавт. (2015) за промежуток между 1966 и 2013г. обнаружили только 153 описанных в литературе случая компрессии ПА. Чем обусловлена столь выраженная разница частоты выявления компрессии

ПА в отечественной и мировой литературе?

К возможным причинам указанного феномена могут быть отнесены отсутствие единых диагностических критериев, низкая осведомленность об альтернативных диагнозах и неверная интерпретация жалоб пациента [4].

Диагностика синдрома позвоночной артерии.

1. Анализ клинической картины заболевания, неврологический осмотр с элементами вертеброневрологического тестирования. Как правило, у пациентов выявляются умеренно выраженные биомеханические нарушения позвоночника, ограничение объема активных движений в шейном отделе позвоночника с преобладанием ограничения флексии. При пальпаторном обследовании отмечаются умеренная болезненность мышц, повышение мышечного тонуса. Часто повышение тонуса коротких разгибателей головы сочетается с увеличением тонуса апоневроза и парестезиями в затылочной области в связи с поражением затылочного нерва. Определяется незначительная сглаженность шейного лордоза и гиперлордоз почти у половины больных. При пальпации выявляются миофасциальные триггерные точки преимущественно в коротких затылочных мышцах, чаще нижних косых мышцах головы, при мануальном тестировании — функциональные блоки в краниоцервикальной области.

2. Рентгенография шейного отдела позвоночника в стандартных проекциях (прямая и боковая) и дополнительной проекции для оценки состояния атланта-окципитального сустава (выявление факторов риска компрессии (сдавления) позвоночной артерии).

3. Доплерография (или дуплексное сканирование) сосудов шеи и головного мозга (выявление снижения кровотока по позвоночной артерии).

4. При появлении подозрения на наличие острого нарушения мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне необходимо срочное

Рис. 1. Сегменты позвоночной артерии: V1 - от устья ПА до вхождения в канал поперечных отростков; V2 - ПА проходит в канале поперечных отростков; V3 - ПА от C2 до входа в пость черепа; V4 - интракраниальный сегмент ПА

выполнение магниторезонансной томографии (МРТ) головного мозга и экстренная госпитализация пациента в неврологический (нейрохирургический) стационар.

5. При высокой вероятности выявления грыж межпозвоночных дисков в шейном отделе позвоночника рекомендуется выполнение МРТ данного отдела позвоночника.

Необходимо особо обратить внимания на тот факт, что у пациентов с СПА всегда имеют место психовегетативные нарушения, проявляющиеся слабостью, вялостью, раздражительностью и обидчивостью, тревогой и неустойчивостью настроения, расстройствами сна, ухудшением способности к сосредоточению, памяти, различными сенестопатиями и др.; вегетативные расстройства различной степени выраженности: от кратковременного ощущения голода и жажды, ощущения жара или озноба до тяжелых гипоталамо-стволовых кризов.

Клиническая манифестация этих симптомов может приводить к ошибочной диагностике функционального (чаще всего, невротического) расстройства центральной нервной системы с дальнейшими неэффективными попытками лечения лишь седативными или анксиолитическими препаратами. Такая недооценка роли органического фактора в развитии СПА приводит к хронизации симптомов и переходу из ангиодистонической в ишемическую стадию.

Лечение СПА. Исходя из вышесказанного, лечение СПА начинается с точной установки диагноза и выявления причины компрессии (сдавления) позвоночной артерии. При подозрении на острое нарушение кровоснабжения головного или спинного мозга необходима срочная госпитализация пациента.

Заключение

Различные подходы к интерпретации диагностических критериев СПА находят отражение в разной частоте диагностики компрессии ПА. Очевидным являются необходимость разработки единых критериев диагностики СПА и повышение осведомленности врачей лечебно-диагностического звена об альтернативных диагнозах (ДППГ, мигрень и другие заболевания) с целью снижения вероятности гипердиагностики СПА и повышения качества оказания медицинской помощи[7].

Литературы:

1. Jadeja N., Nalleballe K. Pearls & Oysters: Bow hunter syndrome: A rare cause of posterior circulation stroke: Do not look the other way. *Neurology*. 2018; 91 (7): 329-331. DOI: 10.1212/WNL.0000000000006009.
2. Молоков Д.Д., Ягунов П.В., Молоков В.Д. Восстановительное лечение синдрома позвоночной артерии. *Сибирский медицинский журнал*. 2010; 97 (6): 266-267.
3. Алексеева Н.С. Головокружение, обусловленное патологией шейного отдела позвоночника. *Лечащий врач*. 2009; (7): 60-63.
4. Шведов А.Н., Ивченко А.О., Федорова Е.П., Ивченко О.А. Проблема гипердиагностики синдрома экстравазальной компрессии позвоночных артерий. *Бюллетень сибирской медицины*. 2021; 20 (2): 210-215. <https://doi.org/10.20538/1682-0363-2021-2-210-215>.
5. А. Е. Барулин, О. В. Курушина, В. В. Мирошникова, А. Е. Пучков, О. А. Ивахненко; Синдром позвоночной артерии: современные подходы к диагностике и лечению //Вестник ВолГМУ, журнал. Выпуск 4 (48). 2013. Стр 130-133

6. А. Е. Барулин, А. Е. Пучков, О. В. Ивахненко; Синдром позвоночной артерии: основы патогенеза, клиническая картина, основные принципы диагностики// Лекарственный вестник, журнал. №2 (54) 2014 Том 8. Стр 8-14.
7. AZ Solijonovna. The process of national and spiritual democracy of the personal socialization and its functions// Hunan Daxue Xuebao/Journal of Hunan University Natural Sciences// Vol. 48. No. 12. 湖南大学学报 (自然科学版), 2021. Pages 1565-1571.
<https://johuns.net/index.php/abstract/239.html>
8. Solijonovna, Z. A. (2020). Modern Information Technologies - A Factor Of Increasing Youth Education, Potential And Spirituality. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 2(09), 554-560.
<https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume02Issue09-83>
9. Aripova Z.S., Aysachev A.A. Informatizing Society As One Of The Reasons For Creating A Global Society // "000" Институт управления и социально-экономического развития"// Экономика и социум// №.4-1(83). 2021. С.62-65.
<https://www.iupr.ru/files/ugd/b06fdc2ea65775e7624ab9b693bbc454dfe31b.pdf?index=true>

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

